

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19022276>

BOSHLANG‘ICH SINFLAR ONA TILI DARSIDA O‘QUVCHILARNING MUSTAQIL ISHLARINI TASHKIL ETISH METODIKASI

Utebaeva Altinshash Onalbay qizi

O‘z.MPU talabasi.

Ilmiy rahbar: P.f.n., professor **A.K.Nisanbayeva**

Annotatsiya

Ushbu maqola ona tili darslarida qo‘llaniladigan mustaqil ish turlari, ularning pedagogik va didaktik tabiati hamda ularni tashkil etish bosqichlarini ilmiy va nazariy jihatdan o‘rganib chiqadi. Unda talabalarning og‘zaki nutq qobiliyatini, mustaqil fikrlash qobiliyatini, tahliliy va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda mustaqil ishning roli tahlil qilinadi. Shuningdek, unda zamonaviy ta‘lim texnologiyalariga asoslangan mustaqil ishlarni samarali tashkil etishning metodologik shartlari va yondashuvlari bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: *mustaqil ish, ona tilini o‘qitish, metodologiya, og‘zaki kompetensiya, didaktik tamoyillar, pedagogik texnologiyalar, kompetensiyaga asoslangan yondashuv.*

Аннотация

В данной статье научно и теоретически исследуются виды самостоятельной работы, используемые на уроках родного языка, их педагогико-дидактический характер, а также этапы их организации. Анализируется роль самостоятельной работы в развитии навыков устной речи, самостоятельного мышления, аналитических и творческих способностей учащихся. Также описываются методические условия и подходы к эффективной организации самостоятельной работы на основе современных образовательных технологий.

Ключевые слова: *самостоятельная работа, обучение родному языку, методология, устная компетенция, дидактические принципы, педагогические технологии, компетентностный подход.*

Annotation

This article examines, from a scientific and theoretical perspective, the types of independent work used in native language lessons, their pedagogical and didactic nature, and the stages of their organization. It analyzes the role of independent work in developing students' verbal competence, independent thinking, analytical, and creative skills. It also describes the methodological conditions for effectively organizing independent work and approaches based on modern educational technologies.

Keywords: *independent work, native language teaching, methodology, verbal competence, didactic principles, pedagogical technologies, competency-based approach.*

Ta'lim jarayonini modernizatsiyalash sharoitida o'quvchilarning mustaqil o'quv faoliyatini rivojlantirish dolzarb masala hisoblanadi. Xususan, O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi qonuni va "Taraqqiyot strategiyasi"da mustaqil fikrlaydigan, ijodiy va raqobatbardosh shaxsni rivojlantirishni ta'limning asosiy maqsadi sifatida belgilab qo'ygan [1; 2]. Qozoq maktablarida ona tilini o'qitish jarayonida mustaqil ishlar o'quvchilarning grammatik bilimlarini mustahkamlash, og'zaki va yozma nutqni rivojlantirish, mantiqiy fikrlashni rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bois, maqolamizda ona tili (qozoq tili) darslarida mustaqil ishlarni tashkil etish muammolari xususida gap boradi.

Qozoq tili darslarida qo'llaniladigan mustaqil ish turlarini ilmiy tahlil qilish va ularni samarali tashkil etish bosqichlarini aniqlash uchun mustaqil ish tushunchasining pedagogik mohiyatini aniqlash, ona tili darslarida qo'llaniladigan mustaqil ish turlarini tasniflash, mustaqil ishlarni tashkil etish bosqichlarini ishlab chiqish va uning samaradorligini ta'minlaydigan metodologik shartlarni belgilash muhimdir.

Taniqli olimlar N.Maxmudov va A.Nurmanovning fikriga ko'ra, mustaqil ishlarni tashkil qilishda pedagogik kuzatish, tahlil va sintez, qiyosiy-tahliliy usullar, metodologik adabiyotlarni o'rganish va umumlashtirish usullari qo'llanilgan. Mustaqil ish - bu o'quvchi tomonidan o'qituvchi rahbarligida, lekin bevosita yordam yoki misolsiz bajariladigan o'quv faoliyati. Bu o'quvchiga yo'naltirilgan ta'limning muhim

tarkibiy qismi bo'lib, o'quvchini o'quv jarayonining faol ishtirokchisiga aylantiradi [4; 44].

Professor J.Yo'ldoshev mustaqil ishning ta'lim, rivojlanish va pedagogik funksiyalarini didaktik nuqtai nazardan belgilaydi. Olimning fikriga ko'ra, ona tili darslarida quyidagi mustaqil ish turlari ajratiladi:

1. Reproduktiv mustaqil ish o'rganilgan qoidalarni mustahkamlashga xizmat qiladi. Bularga grammatika tahlili, imlo mashqlari va testlar kiradi.

2. Qisman tadqiqot ishlari matni tahlil qilish, taqqoslash va xulosa chiqarishga qaratilgan.

3. Ijodiy mustaqil ishlar insholar, hisobotlar, matn yozish va dialog yaratishni o'z ichiga oladi.

4. Axborot texnologiyalariga asoslangan mustaqil ishlar taqdimotlar, elektron testlar va interaktiv topshiriqlarni tayyorlashni o'z ichiga oladi [3; 24]. Professor B.To'xlijev mustaqil ishlarni tayyorlash, amalga oshirish, tahlil qilish, monitoring qilish va baholash bosqichlarini belgilaydi. Tayyorgarlik bosqichida asosiy e'tibor maqsadlarni belgilash, topshiriq mazmunini aniqlash va baholash mezonlarini ishlab chiqishga qaratiladi. Amalga oshirish bosqichida o'quvchilarning mustaqil ishi, maslahat va metodologik faoliyati yo'lga qo'yiladi. Tahlil va monitoring bosqichida natijalarni tekshirish va xatolarni tuzatishga e'tibor qaratiladi. Baholash bosqichida mustaqil ishlar mezonlarga muvofiq baholanadi va o'quvchilar o'z-o'zini baholashadi [5; 87].

B.Ziyomuxamedovning fikricha, mustaqil ishlarni tizimli va bosqichma-bosqich tashkil etish o'quvchilarning og'zaki nutq qobiliyatini sezilarli darajada yaxshilaydi [6; 54]. R.Ishmuxamedovning fikricha, differentsial yondashuv va interaktiv usullardan foydalanish o'quvchilarning faolligini oshiradi [7; 71].

Ona tili darslarida mustaqil ishlar mazmuni va maqsadiga ko'ra quyidagi 4 ta turi ajratiladi:

1. Reproduktiv mustaqil ishlar. Bu turdagi ishlar o'quvchining mavjud bilimlarini qayta tiklash va mustahkamlashga qaratiladi. Masalan 4-sinfda "So'z turkumlari"

mavzusini o'rganishda o'quvchilarga matndan otlarni ajratib yozish topshirig'i beriladi. Bunda oquvchilar berilgan matndan 8 ta otni topib, ularning birlik va ko'plik shaklini aniqlashadi. Natijada o'quvchi nazariy bilimini amaliy qo'llaydi va tegishli xulosaga keladi.

2. Qisman izlanishli (evristik) mustaqil ishlarda o'quvchi mustaqil fikrlash asosida yangi xulosaga keladi. Masalan, 3-sinfda "Gap bo'laklari" mavzusida oquvchilarga berilgan gaplarni tahlil qilib, ega va kesim orasidagi bog'lanish turini aniqlash vazifasi beriladi. So'ngra ularga mustaqil tarzda shunday 3 ta gap tuzish topshiriladi. Yakunda o'quvchilar namunalari asosida yangi gaplar yaratadi.

3. Ijodiy mustaqil ishlar o'quvchilarning nutqiy va ijodiy tafakkurini rivojlantirish maqsadidan kelib chiqadi. Masalan, 4-sinfda "Matn va uning turlari" mavzusida "Vatan – muqaddas maskan" mavzusida 5–6 gapdan iborat matn tuzish va unda kamida 3 xil bog'lovchidan foydalanish topshirig'i beriladi. Natijada o'quvchilar mustaqil matn yaratishadi.

4. Tadqiqot (ijodiy) xarakteridagi mustaqil ishlar asosan 4-sinflarda qo'llaniladi. Masalan, 4-sinfda "Sheva va adabiy til" mavzusida hududingiz shevasiga oid 5 ta so'zni yozing va ularni adabiy til shakli bilan taqqoslang mazmunidagi mustaqil ish beriladi. Eakunda o'quvchilar til hodisalari ustida dastlabki ilmiy kuzatishni o'tkazishadi.

Qozoq tilidan mustaqil ishlarni samarali tashkil etish quyidagi bosqichlarda amalga oshiriladi:

1. Maqsadni belgilash bosqichida faoliyat dars mavzusiga mos bo'lishi hamda o'quvchining yosh xususiyatiga mosligiga ahamiyat berish.

2. Topshiriqni tushuntirishda aniq va lo'nda yo'riqnoma berish, namuna ko'rsatish.

3. Mustaqil bajarish jarayonida vaqtni belgilash hamda individual yoki guruhli shaklni tanlash.

4. Nazorat va tahlil bosqichida o'zaro tekshirish, o'qituvchi izohi hamda xatolar ustida ishlashni tashkil qilish.

5. Baholash va rag'batlantirish bosqichida mezonga asoslangan baholash va rag'batlantirish usullaridan o'rinli foydalanish.

Ona tilidan o'tkaziladigan mustaqil ishlarning didaktik ahamiyati o'quvchilarda mustaqil fikrlashni rivojlantirish, nutq madaniyatini oshirish, nazariy bilimni amaliyot bilan bog'lash hamda kompetensiyaviy yondashuvni ta'minlaydi. Ona tili darsida o'quvchilarning mustaqil ishlarini samarali tashkil etish uchun quyidagi muhim metodik tavsiyalarni qo'llash tavsiya etiladi:

1. Mustaqil topshiriqlarni o'quvchilar yosh va tayyorgarlik darajasiga mos sodda, aniq va tushunarli bo'lishi kerak. Topshiriq o'quvchilar darajasiga mos bo'lsa, ular mustaqil ravishda ishlashga qiziqadi va uni muvaffaqiyatli bajaradi.

2. Mustaqil ishlarni turli metod va usullar bilan tashkil etish. Darsda faqat yozma mashqlar bilan cheklanib qolmasdan, didaktik o'yinlar, kartochkalar, rasmlar asosida ishlash, kichik matn tahlili kabi usullardan foydalanish kerak. Bu o'quvchilarning fikrlashini rivojlantiradi va darsni qiziqarli qiladi.

3. Topshiriqlarni bosqichma-bosqich murakkablashtirish. Dastlab oddiy reproduktiv mashqlar beriladi, keyinchalik esa ijodiy mustaqil ishlar tashkil etiladi. Bu o'quvchilarning mustaqil fikrlash ko'nikmasini rivojlantiradi.

4. Mustaqil ish natijalarini tekshirish va rag'batlantirishda o'qituvchi mustaqil ish natijalarini tahlil qilib, xatolarni tushuntirilib, faol o'quvchilar rag'batlantiriladi. Rag'batlantirish o'quvchilarning keyingi topshiriqlarga bo'lgan qiziqishini oshiradi va ularni mustaqil ishlashga undaydi.

Xulosa shuki, ona tili darslarida mustaqil ishlar o'rganish samaradorligini oshiradigan muhim metodologik vositadir. Uni ilmiy asoslangan holda rejalashtirish va tashkil etish o'quvchilarda mustaqil fikrlash, og'zaki madaniyat va ijodkorlikni rivojlantirishga hissa qo'shadi. Ayniqsa, ijodiy va tadqiqot xarakteridagi topshiriqlar o'quvchilarning nutqiy va tafakkuriy rivojlanishida muhim omil hisoblanadi. Shuning uchun o'qituvchi mustaqil ishlarni rejalashtirishda bosqichma-bosqich yondashuvni qo'llashi lozim.

Adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. – Toshkent, 2020. 2-bet.
2. Kadrlar tayyorlash milliy dasturi. – Toshkent, 1997.
3. Yuldashev J.G. Ta'lim nazariyasi va metodologiyasi. – Toshkent: O'qituvchi, 2018. 24-bet.
4. Maxmudov N., Nurmanov A. O'zbek tilining nazariy grammatikasi. – Toshkent: Fan, 2019. 44-bet.
5. Toxliev B. Ona tilini o'qitish metodikasi. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2017. 87-bet.
6. Ziyomuxamedov B. Pedagogik mahorat asoslari. – Toshkent, 2016. 54-bet.
7. Ishmuxamedov R. Innovatsion pedagogik texnologiyalar. – Toshkent, 2019. 71-bet.